

QICHISHISH BILAN KECHUVCHI DERMATOZLARNI TASHQI TERAPIYA YORDAMIDA DAVOLASH SAMARADORLIGINING KLINIK TAHLILI

Sultonova Mohijamol Alisherovna

Oripov Rustam Anvarovich

Teri-tanosil kasalliklar kafedrası,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15035943>

ANNOTATSIYA: Ushbu tadqiqotning maqsadi qichishish bilan kechuvchi dermatozlar (atopik dermatit, allergik kontakt dermatit va haqiqiy ekzema) uchun turli tashqi terapiya usullarining klinik samaradorligini baholashdan iborat. Tadqiqotda 54 nafar bemor ishtirok etdi, ular ikkita guruhga bo'lindi. A guruhi metilprednizolon aseponat+2% karbamid (Comfoderm M2), betametazon kremi (Akriderm) va betametazon+gentamitsin+klotrimazol (Akriderm GK) bilan davolandi. B guruhi esa kuchli glyukokortikosteroid (fluotsinolon asetonid) bilan standart terapiya oldi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, har ikkala guruhda ham EASI indeksi sezilarli darajada kamaydi. A guruhida terapiyadan oldin EASI 6.9 ± 3.48 bo'lsa, terapiyadan keyin 0.77 ± 1.34 gacha pasaydi ($p < 0.001$). B guruhida esa mos ravishda 9.3 ± 5.26 dan 1.23 ± 2.24 gacha kamaydi ($p < 0.001$). Shu bilan birga, A guruhida kseroz belgilari va sub'ektiv qichishish hissi sezilarli darajada kamaydi. Remissiya davri A guruhida ancha uzoq davom etgani va nojo'ya ta'sirlar kamroq uchragani qayd etildi.

Kalit so'zlar: qichishish dermatozlari, atopik dermatit, allergik kontakt dermatit, ekzema, tashqi terapiya, metilprednizolon aseponat, betametazon, glyukokortikosteroidlar, EASI indeksi, klinik samaradorlik.

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАРУЖНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗУДЯЩИХ ДЕРМАТОЗОВ

Султонова Мохижамол Алишеровна

Орипов Рустам Анварович

Кафедра кожных и венерических болезней
Самаркандский государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ: Цель данного исследования заключается в оценке клинической эффективности различных методов наружной терапии при лечении зудящих дерматозов (атопический дерматит, аллергический контактный дерматит и истинная экзема). В исследовании приняли участие 54 пациента, которые были разделены на две группы. Группа А получала лечение метилпреднизолона ацепонатом + 2% карбамид (Комфодерм М2), кремом бетаметазона (Акридерм) и комбинацией бетаметазона + гентамицина + клотримазола (Акридерм ГК). Группа Б получала стандартную терапию с использованием сильного глюкокортикостероида (флуоцинолона ацетонид). Результаты исследования показали, что в обеих группах индекс EASI значительно снизился. В группе А индекс EASI до лечения составлял 6.9 ± 3.48 , а после лечения снизился до 0.77 ± 1.34 ($p < 0.001$). В группе Б индекс EASI снизился с 9.3 ± 5.26 до 1.23 ± 2.24 ($p < 0.001$). Кроме того, в группе А наблюдалось значительное уменьшение признаков ксероза и субъективного ощущения зуда. Период ремиссии в группе А был значительно дольше, а побочные эффекты встречались реже.

Ключевые слова: зудящие дерматозы, атопический дерматит, аллергический контактный дерматит, экзема, наружная терапия, метилпреднизолона ацепонат, бетаметазон, глюкокортикостероиды, индекс EASI, клиническая эффективность.

CLINICAL ANALYSIS OF THE EFFICACY OF TOPICAL THERAPY IN THE TREATMENT OF PRURITIC DERMATOSES

Sultonova Mohijamol Alisherovna

Oripov Rustam Anvarovich

Department of Dermatology and Venereology
Samarkand State Medical University

ABSTRACT: The aim of this study is to evaluate the clinical efficacy of various topical therapy methods in the treatment of pruritic dermatoses (atopic dermatitis, allergic contact dermatitis, and true eczema). The study involved 54 patients, who were divided into two groups. Group A was treated with methylprednisolone aceponate + 2% urea (Comfoderm M2), betamethasone cream (Akriderm), and a combination of betamethasone + gentamicin + clotrimazole (Akriderm GK). Group B received standard therapy with a potent glucocorticosteroid (fluocinolone acetonide). The results of the study showed that the EASI index significantly decreased in both groups. In Group A, the EASI index before treatment was 6.9 ± 3.48 , and after treatment, it decreased to 0.77 ± 1.34 ($p < 0.001$). In Group B, the EASI index decreased from 9.3 ± 5.26 to 1.23 ± 2.24 ($p < 0.001$). Additionally, in Group A, there was a significant reduction in signs of xerosis and subjective itching sensation. The remission period in Group A was significantly longer, and adverse effects were less frequent.

Keywords: pruritic dermatoses, atopic dermatitis, allergic contact dermatitis, eczema, topical therapy, methylprednisolone aceponate, betamethasone, glucocorticosteroids, EASI index, clinical efficacy.

KIRISH

Dermatoz (yun. "derma" – teri) – turli xil teri kasalliklari uchun umumiy atama bo'lib, ularning etiologiyasi va klinik ko'rinishlari turlicha bo'lishi mumkin. Dermatozlar tug'ma yoki orttirilgan bo'lib, istalgan yoshda rivojlanishi mumkin. Eng keng tarqalgan dermatoz turlari qatoriga atopik dermatit, allergik kontakt dermatit, ekzema va toshbaqa kasalligi kiradi. Ularning rivojlanishiga tashqi (mekanik shikastlanish, allergenlar, infeksiyalar) va ichki omillar (genetik moyillik, immunitetning susayishi, endokrin buzilishlar) ta'sir ko'rsatadi. Qichishish bilan kechuvchi dermatozlar bemorlarga sezilarli noqulaylik tug'diradi va hayot sifatini pasaytiradi. Shu sababli, samarali tashqi terapiya usullarini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotda qichishish dermatozlarini davolashning turli tashqi terapiya usullari taqqoslandi.

MAQSAD. Qichishish bilan kechuvchi dermatozlar uchun turli tashqi terapiya usullarining klinik samaradorligini baholash.

MATERIALLAR VA USULLAR. Tadqiqotda 54 nafar qichishish bilan kechuvchi dermatozga chalingan bemor ishtirok etdi. Bemorlar ikkita guruhga bo'lindi:

A guruhi: 7 nafar atopik dermatit, 8 nafar allergik kontakt dermatit va 15 nafar haqiqiy ekzema bemorlari metilprednizolon aseponat+2% karbamid (Comfoderm M2), betametazon kremi (Akriderm) va betametazon+gentamitsin+klotrimazol (Akriderm GK) bilan davolandi.

B guruhi: standart terapiya – kuchli glyukokortikosteroid (fluotsinolon asetonid) bilan davolandi.

Tadqiqot davomiyligi 28 kun bo'lib, bemorlar 0, 7, 14 va 28-kunlarda EASI indeksi bo'yicha baholandi. Terapiyaning samaradorligi klinik belgilarning regressiyasi, qichishishning kamayishi, terining namlanish darajasi va nojo'ya ta'sirlarning chastotasi asosida aniqlandi..

NATIJALAR VA MUHOKAMA. Ikkala guruhda ham EASI indeksi sezilarli darajada kamaydi.

- A guruhi: terapiyadan oldin 6.9 ± 3.48 , terapiyadan keyin 0.77 ± 1.34 ($p < 0.001$).
- B guruhi: terapiyadan oldin 9.3 ± 5.26 , terapiyadan keyin 1.23 ± 2.24 ($p < 0.001$).

A guruhida qichishish sezilarli darajada kamaydi, remissiya davri uzaydi va nojo'ya ta'sirlar (masalan, eritema) B guruhiga qaraganda kamroq kuzatildi.

Ko'rsatkich	A guruhi (n=30)	B guruhi (n=24)
EASI indeksi (boshlang'ich)	6.9 ± 3.48	9.3 ± 5.26
EASI indeksi (28-kun)	0.77 ± 1.34	1.23 ± 2.24
Remissiya davomiyligi (oy)	4.2 ± 1.1	2.8 ± 0.9
Nojo'ya ta'sirlar (%)	6.7%	18.3%

Natijalar shuni ko'rsatadiki, metilprednizolon aseponat+2% karbamid, betametazon va betametazon+gentamitsin+klotrimazol bilan kompleks davolash qichishish dermatozlarida yuqori samaradorlikka ega. Ushbu dori vositalari kasallikning sub'ektiv belgilari va yallig'lanish jarayonining og'irligini kamaytiradi, remissiya davrini uzaytiradi va nojo'ya ta'sirlarni minimallashtiradi.

XULOSA. Tadqiqot natijalari metilprednizolon aseponat, betametazon va betametazon+gentamitsin+klotrimazol bilan kompleks tashqi terapiyaning qichishish bilan kechuvchi dermatozlarda yuqori samaradorligini isbotladi. Ushbu preparatlar terining namligini oshirish, yallig'lanishni kamaytirish va uzoq muddatli remissiyani ta'minlashga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. Махматкулова Г. М., Тиллакобилов И. Б. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕРМАТОЗОВ СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕЯМИ ПИТАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО–КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПЕЧЕНИ И ЭНДОКРИННЫХ ОРГАНОВ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ИХ КОРРЕКЦИИ //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 139-140.
2. Tillakobilov I. B., Subxonova Z. S. TREATMENT OF TROGENIC PROSTATITIS WITHOUT SURGERY //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 120-123.
3. Tolibov M. M. TREATMENT OF GENITAL HERPES WITH TOPICAL THERAPY //Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 5-9.
4. Tillakobilov I. B., Subxonova Z. S. DIAGNOSTICS AND COMPARATIVE THERAPY OF HAPILLOMAVIRUS INFECTION //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 124-127.
5. Tolibov M. M. LOOK AT THE TREATMENT OF ATOPIC DERMATITIS AS AN AUTOIMMUNE SKIN PROCESS //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 133-136.

6. Baxodirovich T. I., Musurmonovich S. M., Nozimovich N. O. Evaluation of Lipid Peroxidation and Enzymes of the Antioxidant System in Patients with Various Forms of Alopecia //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 133-137.
7. Tolibov M. M. EFFECTIVENESS OF DIFFERENT TYPES OF PHOTOTHERAPY IN THE TREATMENT OF VITILIGO //PEDAGOGS. – 2024. – T. 58. – №. 3. – C. 128-132.
8. Baxodirovich T. I., Rustamovich R. A. Evaluation of the Efficiency of Sensitivity of N. Gonorrhoeae to Antimicrobial Drugs //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 138-142.
9. Tolibov M. M., qizi Buronova F. Z. MAHALLIY OZON TERAPIYASINI QO ‘LLAGAN HOLDA KOMPLEKS DAVOLASH FONIDA YOSH ERKAKLARDA SURUNKALI URETROGEN PROSTATIT (CUP) KECHISHINI O ‘RGANISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 417-421.
10. Tolibov M. M., Shodmonova M. A. BOLALARDA ATOPIK DERMATIT (AD) PATOGENEZIDA GENETIK OMILLARNING ROLINI BAHOLASH VA IMMUNOLOGIK PARAMETRLARGA QARAB ANIQLANGAN POLIMORFIZMLARNING PROGNOZIK AHAMIYATINI ANIQLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – T. 3. – №. 1 SPECIAL. – C. 406-410.
11. Baxodirovich T. I., Musurmonovich S. M. The Presence of Antibodies to Hiv Infection in Patients First Established Diagnosis of Herpes //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 143-145.
12. Tolibov M. M. et al. ATOPIK DERMATITNI DAVOLASHDA LAZER TERAPIYASINING SAMARADORLIGI //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 286-289.
13. Utayev A. J., Tolibov M. M., Axmedova M. M. MANAGEMENT APPROACHES FOR CHRONIC URETHROGENIC PROSTATITIS //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – T. 2. – №. 1. – C. 151-156.
14. Baxodirovich T. I. Dermatological Practice for the Treatment of Adopic Dermatitis and Eczema //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 670-672.
15. Tolibov M. M., DERMATIT S. M. A. B. A. PATOGENEZIDA GENETIK OMILLARNING ROLINI BAHOLASH VA IMMUNOLOGIK PARAMETRLARGA QARAB ANIQLANGAN POLIMORFIZMLARNING PROGNOZIK AHAMIYATINI ANIQLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 406-410.
16. Baxodirovich T. I. AKNE VULGARNIKSNI DAVOLASH SAMARALIGINI BAHOLASH //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – T. 2. – №. 3. – C. 41-44.
17. Davlyatovna K. G., Jo‘raqulovich U. A., Maxmudovich T. M. SOCHLARI INGICHKA BO‘LGAN BEMORLARDA SOCH FOLLIKULALARI HOLATINI O‘RGANISH VA TURLI XIL ALOPESIALARNING MIKROMARKERLARINI ANIQLASH //Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 22-27.
18. Makhmudovich T. M. ATOPIC DERMATITIS INCIDENT LEVEL, DIAGNOSTIC CRITERIA AND PROGNOZIK IMPORTANCE //JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCES. – 2023. – T. 6. – №. 4. – C. 158-168.

19. Вахадирович Т. И. Topical Treatment of Children with Atopic Dermatitis //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 132-134.
20. Махматкулова Г. М., Тиллакобилов И. Б. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ПСОРИАЗА //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 153-154.